

YEVROPA DAVLATLARIDA ILMIY MEROSNI MUZEYLASHTIRISH TAJRIBASI

Murodova Risolat Davron qizi

O‘zR FA O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20264870>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Yevropa davlatlarida ilmiy merosni muzeylashtirish amaliyoti va uning rivojlanish tahlil qilinadi. Fransiya, Italiya, Rossiya, Germaniya va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda ilm-fan muzeylarining shakllanishi, ularning kolleksiyalari, ilmiy yo‘nalishlari hamda zamonaviy raqamlashtirish jarayonlari yoritilgan. Shuningdek, ilmiy muzeylarning fan-texnologiyalarida o‘rni o‘rganilgan va tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Ilmiy meros, muzeylashtirish, amaliyot, tajriba, Yevropa, raqamlashtirish, ilmiy kolleksiyalar, ekspozitsiya, kolleksiya.

Аннотация: В данной статье анализируется практика музеологии научного наследия в европейских странах и ее развитие. Рассматривается формирование научных музеев, их коллекций, научных зон и современные процессы цифровизации в таких странах, как Франция, Италия, Россия, Германия и Великобритания. Также изучается и исследуется роль научных музеев в науке и технике.

Ключевые слова: Научное наследие, музеология, практика, опыт, Европа, цифровизация, научные коллекции, экспозиция, коллекция.

Abstract: This article analyzes the practice of museology of scientific heritage in European countries and its development. The formation of science museums, their collections, scientific areas, and modern digitization processes in countries such as France, Italy, Russia, Germany, and Great Britain are covered. The role of science museums in science and technology is also studied and researched.

Keywords: Scientific heritage, museology, practice, experience, Europe, digitization, scientific collections, exposition, collection.

Ilmiy meros – jamiyat taraqqiyoti jarayonida shakllangan, avloddan-avlodga yetib keladigan, ilm-fan rivojiga xizmat qiluvchi bilimlar, nazariy qarashlar, kashfiyotlar va tadqiqot tajribalarining tarixiy majmuasidir. Ilmiy meros tushunchasi XIX asr oxiri XX asr boshlarida paydo bo‘ldi. XX asrning 50-yillarida ilmiy meros tarixiy buyumlar, folklor va sanoat merosi kabi yo‘nalishlarni qamrab olib keng mazmunga ega bo‘ldi. Bu tushuncha maktab, oliy ta’lim muassasalari, muzeylar va ilmiy-tadqiqot institutlarining keng ko‘lamli tizimni o‘z ichiga oladi.

Ilmiy meros tarkibiga ilmiy, tarixiy va madaniy ahamiyatga ega bo‘lgan obyektlar, ilmiy topilmalar, ashyolar, jihozlar, arxiv materiallari, me’moriy inshootlar, ilmiy g‘oyalar, konsepsiyalar, nazariyalar, ilmiy modellar, tushuntirishlar, tadqiqot va eksperiment usullar kiradi. Ilmiy merosni saqlashning eng muhim vositalaridan biri uni tizimli ravishda o‘rganish va ilmiy tahlil qilishdir. Bu jarayon esa muzeylashtirish asosida amalga oshiriladi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra xorijda fan-texnologiya muzeylar soni 1890 ta [22]. Ushbu ko‘rsatgichlar orasida Yevropa davlatlari yetakchi o‘rinni egallaydi. Xususan Fransiya (550 dan ortiq), Italiya (450 dan ortiq), Rossiya (250 dan ortiq), Germaniya (92 ta) va Buyuk Britaniyada (50 ta) ilm-fan muzeylari faoliyat yuritadi. Ushbu muzeylar tabiatshunoslik, texnologiya,

astronomiya, tibbiyot, sanoat, tarix kabi yo'nalishlarga ixtisoslashgan bo'lib, bugungi kunda interaktiv ekspozitsiya va ta'lim jarayoni bilan hamkorlik aloqalarini tashkil etish yuzasidan keng ko'lamli ishlarni amalga oshirmoqda.

1998-yilda ilm-fan rivojlanishiga doir Bayer jamg'armasi tomonidan 1400 dan ortiq turli mamalakatlardagi olimlar, ota-onalar va bolalar uchun so'rovnoma tashkil etilgan. So'rovnomada ilm-fanni rivojlantirishda turli omillar ko'rsatilgan. Aynan unda ilmiy muzeylarning o'rni ham keltirib o'tilgan. Jumladan so'rovnomada fandan tashqari 80 foiz kimyo uskunalari va teleskoplar, 78 foizi fanni yorituvchi jurnallar, gazetalar va ommaviy axborot vositalari, 76 foizi ilmiy muzeylarga tashrif buyurishni, 69 foizi uyda ilmiy tajribalar o'tkazishni ta'sirchan deb hisoblashgan [6.45-46]. Ushbu so'rovnoma natijalariga ko'ra fanni rivojlantiruvchi omillar sifatida ilm-fan muzeylarining paydo bo'lishi ham muhim omillardan biridir. So'rovnoma natijasida ilmiy muzeylarga jamoatchilikning tashrifi sezilarli darajada ko'aygan va natijada davlatlarda ilmiy muzeylarning tashkil etilishiga erishilgan.

Fransiyada ilm-fan muzeylari XIX asrda tabiiy fanlar yo'nalishida tashkil etilgan. Ammo fanga doir dastlabki kolleksiyalarni to'plash va modellashtirish ishlari XVII asrda matematik va fizik R. Dekartga tegishlidir. Dastlabki fanga doir ilmiy muzey 1793-yilda tashkil etilgan Milliy tabiiy tarix muzeyidir. Muzey 1635-yilda dorivor o'simliklarning qirollik bog'i sifatida faoliyat olib borgan[15].

1794-yilda Fransiyada fan va texnologiya muzeylarini tashkil etish to'g'risida farmon e'lon qilindi. Shu yilning o'zida 100 000 dan ortiq mineral, tog' jinslari, meteoritlar hamda qimmatbaho tosh namunalarini o'z ichiga olgan Mineralogiya muzeyi tashkil etildi.

1795-yilda dastlabki tibbiyot tarixi muzeyi, 1799-yilda esa tabiiy fanlarga ixtisoslashgan Milliy tabiiy tarix muzeyi faoliyat boshladi. 1867-yilda 3 milliondan ortiq eksponatga ega bo'lgan milliy arxeologiya muzeyi tashkil etildi.

1889-yilda Strasburg arxeologiya muzeyi tashkil etilib, unda neolit davridan to hozirgi davrgacha bo'lgan keramika buyumlar, tangalar, dafn marosimlariga oid ashyolar va qadimiy hunarmandchilik asboblari namoyish etilgan.

1919-yil havo va kosmik muzeyi Fransuz muhandisi A.Kakout taklifi asosida tashkil etilgan. Muзей eng qadimgi aviatsiya muzeylaridan biri bo'lib, XVI asrga oid materiallar, 195 dan ortiq buyumlar va 150 ta samolyot namunalariga ega [13]. 1937-yil antropologiya yo'nalishiga oid bo'lgan "Inson muzeyi" tashkil etildi. Muзей Fransiya tabiiy tarix muzeyining bir qismi bo'lib, XX asrning antropologiya va etnologiyasiga oid markazlardan biriga aylandi. 1946-yilda Fransiya xalqaro muzeylar kengashiga a'zo bo'ldi [19.37-38]. Buning natijasida fan va texnologiya oid ixtiro-kashfiyotlarni namoyish etuvchi muzeylar va ilmiy markazlar soni ko'paydi. Jumladan kosmik Shahar (1997), Konfluenslar muzeyi (2014) va ovoz muzeylari (2014) shular jumlasidandir.

Italiyada ilm-fan muzeylari XVII asrda shakllangan. Dastlabki ilmiy muzeylar tabiiy fanlarga ixtisoslashgan. Ilk tabiiy fanlarga bag'ishlangan muzey Piza tabiiy tarix muzeyidir. Muзей botanika, zoologiya, paleontologiya, mineralogiya va geologiyaga oid eksponatlarni namoyish etilgan. Muзей dastlab gallareya sifatida 1596-yilda Medichilar kolleksiyasi asosida tashkil etilgan. Kolleksiyalar asosini umurtqali, umurtqasiz hayvon skeletlari, noyob minerallar va o'simlik namunalari tashkil etgan. Muzeyning ushbu kolleksiyalarini ta'lim jarayoniga bog'lash maqsadida muзей xodimlari tomonidan eksponatlarning 3D modellar va platformalari yaratilgan [5.4934]. Bu raqamlashtirish muzeyning noyob eksponatlari bilan ochiq holatda tanishish va foydalanish imkonini yaratadi.

1651-yilda nemis ensiklopedisti A.Kircher muzeyi tashkil etildi. Muzey arxeologiya, etnografiya, fan va san'at sohalaridagi ilmiy kolleksiyalarni namoyish etgan. XVIII asrda muzeyda ma'muriy o'zgarishlar yuz berdi. Buning natijasida XIX asrda kolleksiyalar bo'linishi va muzey faoliyati to'xtatilgan. Muzey kolleksiyasidagi qadimiy buyumlar Rim milliy muzeyiga, etnografik buyumlar Luiji Pigorini nomidagi qadimgi davr va etnografiya muzeyiga, qolgan buyumlar Italiya davlat muzeyi va arxiviga topshirilgan [19].

1838-yil tabiiy fanlarga ixtisoslashgan Milano shahrining fuqarolik tabiat tarixi muzeyi tashkil etildi. Muzey kolleksiyalari asosini Milanlik zodagon J.D.Kristoforis va birinchi prezidenti G.Yafning tabiiy kolleksiyalari tashkil etgan [3.471-471]. Muzey noyob eksponatlari dinozavr, hayvon skeletlari, noyob qazilma va mineral namunalari zallardan o'rin olgan. Ushbu eksponatlar asosida bugungi kunda fanlarning amaliy jarayonlarini o'rganish uchun o'quv dasturlari tashkil etilgan.

1900-yildan boshlab ilm-fan muzeylari ixtisosligi fizika, astronomiya, anatomiya, tibbiyot, palentologiya va adabiyotga bag'ishlangan. Jumladan Galileo muzeyi (1930), Tempio Voltiano (1928), biotibbiyot fanlari muzeyi (1994), inson anatomiyasi muzeyi (1830), dvigatellar va mexanizmlar muzeyi (2011), Kapelinni muzeyi (geologiya va paleontologiya), Trieste adabiy muzeylaridir.

G.Galiley muzeyi 1930-yilda Florensiyada fan tarixi instituti va muzeyi sifatida Medichi va Lorraine kolleksiyalari asosida tashkil etilgan. 2010-yilda fizik olim Galileyning ilmiy merosini saqlash va namoyish etish maqsadida Galiley muzeyi sifatida qayta tashkil etilgan. Muzey kolleksiyalari XI–XIX asrlarga oid 5000 dan ortiq ilmiy asbob-uskunalarni qamrab oladi. Muzey Medichi, Lorraine va Galiley merosini namoyon etuvchi kvadrantlar, astrolablar, quyosh soatlari, komposlar, armiyar sferalar va magnit kompaslarini namoyish etadi. Muzeyda zarhal shisha ichida olim o'ng qo'lining o'rta barmog'i mavjud [12]. Ushbu eksponat "Fan qahramoni va shahidlik belgisi" sifatida saqlanadi.

Rossiyada ilmiy merosni muzeylashtirish XIX asr oxiri XX asr boshlarida Fanlar akademiyasi tashabbusi asosida tashkil etilgan. Ilk ilm-fan muzeyi 1817-yilda tashkil etilgan kunstkameradir. Kunstkamera to'plamlari akademiklar tomonidan anatomiya, botanika, zoologiya, mineralogiya va fiziologiya sohasidagi tadqiqotlar uchun foydalanilgan [10.290].

1716-yilda Pyotr I buyrug'iga asosan kunstkameraga 1195 ta mineral kolleksiyalar sotib olindi va kunstkamera shkafi tashkil etildi. 1725-yil ushbu kolleksiyalar Sankt-Peterburgda Fanlar va san'at akademiyasiga o'tkazildi. 1826-yil Fanlar akademiyasidagi ilk mineralogiya muzeyi tashkil etildi. Sistematik, konlar, kristallar, minerallarning shakllanishi va o'zgarishi, qimmatbaho toshlar va tosh san'atiga oid kolleksiyalarni namoyish etilgan [1.101-102]. Kunstkameradagi zoologik kolleksiyalar 1832-yilda ajratildi. Buning natijasida 1931-yilda RFA zoologiya instituti va muzeyi tashkil etildi. 1901-yilda V.V. Zalenskiy rahbarligida ilmiy bo'lim va ko'rgazmalarga ajratildi. Ilk ko'rgazmada 20 000 ta Amur yo'lbarzlari, leopardlar, karkidonlar, Buyuk Gersog N.Mixaylovichning ulkan Palearktika kapalaklari to'plam namoyish etilgan [22.18-25].

1714-yilda tashkil etilgan kunstkamera dastlab turli yo'nalishdagi eksponatlarni o'zida jamlagan universal ilmiy muzey bo'lib xizmat qilgan. Keyinchalik uning tarkibidagi kolleksiyalar ixtisoslashuv asosida ajratilib, mustaqil ilmiy muzeylarning shakllanishiga zamin yaratgan. 1903-yildan boshlab antropologiya va etnografiya kolleksiyalarini jamlagan Pyotr I nomidagi antropologiya va etnografiya muzeyi sifatida qayta nomlandi. Kolleksiyalar Rossiyaliklarning ilmiy ekspeditsiyalari va sayohatlari natijasida yig'ilgan Afrika, Osiyo,

Amerika, Avstriya va Okeaniya xalqlariga oiddir [21.10]. Bundan tashqari Politexnika muzeyi(1872), Palentologiya muzeyi (1872), Darvin Davlat muzeyi (1907), Mendeliyev muzeyi-arxivi (1911), Kosmonavtika tarixi davlat muzeyi (1967), V. R. Uilyams tuproq va agronomiya muzeyi (1934), V.I. Vernadskiy nomidagi Davlat geologiya muzeyi(1988) va Rossiya tibbiyot muzeyi (2016)lari mavjud. Ushbu ilmiy muzeylar Rossiya ilm-fani rivojlanishi va taraqqiyotini namoyish etuvchi ilmiy markazlardir.

Germaniya ilm-fan muzeylari XVIII asrda kunstkamera shaklida tashkil etilgan. Kunstkamera san’at, fan ,texnologiya oid eksponatlarni birlashtirgan dastlabki ilmiy muzeydir. Unda minerallar, chig’anoqlar, soatlar, globuslar namoyish etilgan. Keyinchalik kolleksiyalar matematika-fizika saloni muzeylariga topshirilgan va faoliyatini to’xtatgan.

Berlin tabiiy tarix muzeyi 1810-yil Germaniyadagi anatomik-zootomik muzey mineralogiya muzeyi va zoologiya muzeyining birlashishi natijasida ilmiy va o’quv amaliyoti maqsadida tashkil etilgan. 1889-yilda imperator Velgelim II ning tashabbusi asosida jamoatchilikka keng ochildi. 1930-yilda muzey kolleksiyasi Tendaguru ekspeditsiyasidan topilgan dinozavr suyaklari bilan boyidi. Ikkinchi jahon urushi natijasida 500 kilogrammlik bomba muzey binosining sharqiy qismini vayronaga aylantirdi va kolleksiyaning 75 % omon qoldi [11.10]. Urushning dastlabki yillarida muzey xodimlari Kuba, Mongoliya va Sovet ittifoqiga ko’rgazmalar uyushtirilgan. 1889-1990-yillar Berlin devorining qulashi natijasida muzey dastlab uchta mineralogiya, paleontologiya va sistematik zoologiya institutlariga aylantirildi. 2006-yil muzey kolleksiyalar, tadqiqot, ko’rgazma va ta’lim bo’limlari sifatida qayta tashkil etildi. Bugungu kunda muzey kolleksiyasi zoologiya, paleontologiya, geologiya va mineralogiyani qamrab oluvchi 30 milliondan ortiq buyumlardan iborat.

1925-yilda Germaniya fan va texnologiya durdonalari muzeyi tashkil etilgan. Muzey fan va texnologiya yutuqlarini namoyish qiluvchi 14 ta bo’limdan iborat 28000 dan ortiq eksponatga ega. Muzey tadqiqotchilar uchun muzey eksponatlarini tadqiq qilishi uchun grant dasturlarni tashkil etgan.

Germaniya texnologiya muzeyi 1982-yilda tashkil etilgan. Muzey “Texnologiya markazi”, “Fan markazi va Specturum” kabi bo’limlardan iborat. Ushbu muzey fan texnologiyalari bilan ilmiy hodisalarni tajriba asosida sinab ko’rish imkoniyatini yaratgan. Muzeyning texnologiya bo’limida qozg’oz ishlab chiqarish, mato ishlab chiqarish va kommunikatsiya texnologiyalari bo’limlari mavjud. Ushbu bo’limlarda qog’oz ishlab chiqarish, dastlabki kitoblarni bosishda texnologiyalar, mato ishlab chiqarish, matolardan kiyim tayyorlash jarayoni uchun turli tikish mashinalar, dazmollar va chizmalar o’rin namoyish etilgan.

Muzeyning “Fan markazi va Specturum” bo’limida 150 dan ortiq amaliy jarayonlar bilan shug’ullanuvchi ko’rgazmalar mavjud. Muhim jihati shundaki, bu muzeyda ilmiy hodisalarni texnologiyalar orqali bajarish va mavjud eksponatlarni barcha turdagi tashrifchilar ushlab ko’rish imkoniyatiga ega. Ushbu bo’limning avtomobillar ko’rgazmasida 200 ta avtomobil, 250 ta motosikl va 300 ta vilseosiped mavjud. Shulardan 40 dan ortig’i ochiq ko’rgazmalarda namoyish etilgan.

Buyuk Britaniyada muzeylarning rivojlanishi XVIII asrda yuqori tabaqa vakillarining shaxsiy kolleksiyalari asosida tashkil etilgan. Ushbu ma’lumotlar E.Donovaning 1794-1805-yillarda “Turli tabiiy tarix obyektlarini to’plash va saqlash bo’yicha ko’rsatmalari” kitobida keltirilgan [4.86]. XIX asrda ilm-fan va texnologiyaga ixtisoslashgan muzeylar paydo bo’ldi. Bu esa 1845-yilda “Muzeylar to’g’risidagi” qonunning qabul qilinishi bilan tavsiflanadi. Ushbu qonunga binoan mamalakat soliq tushumlarining bir qismi aynan san’at va ilmiy muzeylarning

tashkil etilishiga ajratilishi belgilandi [18.203]. Buyuk Britaniyada ilm-fan muzeylarining tashkil etilishidan asosiy maqsad sanoat va texnikaga oid yutuqlarni namoyish etish, ta'lim tizimini rivojlantirish hamda keng jamoatchilikni ilm-fan yutuqlari bilan tanishtirishdan iboratdir. Dastlabki ilm-fan muzeylarining paydo bo'lishi 1851-yilda buyuk ko'rgazmalarining namoyish etilishi bilan tavsiflanadi.

Buyuk Britaniyada dastlabki ilmiy-ta'limiy maqsadida tashkil etilgan muzeylardan biri 1683-yilda Oksford universitetining “qiziqarli buyumlar kabinetini”dir. Ekspozitsiyalar asosini tabiiy tarix yo'nalishiga oid buyumlar tashkil etgan. Ekspozitsiyalar universitet ta'limida foydalanib, ta'lim funksiyasini bajargan. Keyinchalik muzey Ashmolean muzeyi nomi bilan atalgan. Sababi universitet muzeyi kolleksiyalarini E.Ashmole sotib olib, shaxsiy kolleksiyalari va Dj.Tradeskantning shaxsiy buyumlari asosida qayta tashkil etgan.¹ Muzey 150-yil mobaynida tabiiy tarix yo'nalishiga asoslangan ilmiy-tadqiqot markazlaridan biri sifatida faoliyat olib bordi. XIX asrda muzey kolleksiyasi o'zgardi va turli yo'nalishga oid ekspozitsiyalarni qamrab oldi. Kolleksiyalarni ko'p qismi muzeylarga tarqatildi. Ammo dastlabki badiiy va arxeologiyaga oid kolleksiyalar saqlanib qolgandi. Muzey jamiyat oldida ommaviy muzey sifatida tashkil etilgan bo'lsada, asosan olimlar va yozuvchilar muzeyi ekanligi aniq edi. Sababi boshqa tashrifchilar uchun kirish qiyinchilik tug'dirardi, ular bir haftadan bir oygacha navbat kutishlari kerak edi.

Buyuk Britaniyada ilm-fan va sanoat muzeyining tashkil etilishi 1851-yilda London shahrida Kengiston parkidagi katta texnika ko'rgazmasi bilan bog'liqdir. Muzey 1857-yil ushbu ko'rgazma negizida tashkil etilgan. 1947-yilda muzeyda fan tarixi jamiyati tashkil etildi. Bu esa muzey vazifasini aniq qilib belgilashni ko'rsatib berdi [2.47]. Muzey 50 mingga yaqin ekspozitsiyalarga ega va ular 69 ta bo'limda fan-texnika yutuqlarini namoyish etadi. Muzeyda fan va texnikaga oid bo'lgan asl priborlar, samolyotlar, Shotlandiyalik muhandis va ixtirochi J.Uaatning ystaxonasi, ingliz konstruktori J. Stefensonning lokomotivi kabi asl ekspozitsiyalar saqlanadi. Muzey tashrifchilarni jalb qilish maqsadida noodatiy bo'lgan doimiy, vaqtinchalik va sayohat ko'rgazmalarini tashkil etadi. Ushbu ko'rgazmalar orqali fan va texnika yutuqlarini ekspozitsiyalar orqali namoyish etish barobarida jamiyatda, inson hayoti uchun foydali bo'lgan fan-texnika jihatlari ham ko'rsatib beriladi. Jumladan “Musofirlar ilmi”, “Josuslik ilmi” va “Omon qolish ilmi” ko'rgazmalaridir. Aynan “Omon qolish ilmi” ko'rgazmasida 2050-yilda insoniyat iqlim o'zgarishi va energiya tanqisligi muammosiga duch kelganda hayotni qanday ko'rishlarini tasvirlab berilgan. Bu kabi sayohat ko'rgazmalari namoyishi uchun muzey xodimlari butun mamalakat bo'ylab sayohatlarni tashkillashtirgan. Muzey bunday ko'rgazmalarni taashrifchilar tomosha qilish uchun to'lov talab qilmaydi. Faqatgina ba'zi bir vaqtinchalik ko'rgazmalar va boshqa ehtiyojlar uchun xayriya olishlari mumkin.

London tabiiy tarix muzeyi Britaniya muzeyi (1753) kolleksiyasi asosida 1881-yil tashkil etilgan [14.85-86]. Muzey tomonidan 2015-yildan boshlab biologik va geologik kolleksiyalarni global tarmoqda namoyish etish ustida ish olib borildi [16.1]. Natijada kolleksiyalar uchun CKAH, GBIF singari ma'lumotlar portal yaratildi. Natijasida raqamlashtirish loyihalari ishlab chiqildi va amaliyotga joriy etildi.. Muzey kolleksiyalar soni 80 millionga yaqin, botanika (o'simliklar), zoologiya (hayvonlar), mineralogiya, paleontologiya (dinozavorlar) va etnomologiya (hasharotlar) singari 300 yildan ortiq ekspozitsiyalarni qamrab oladi. Ular orasida katta dinosavrlar skeleti, ko'k kit skeleti, mineralogiyaga oid qimmatbaho toshlar noyob ekspozitsiyalar hisoblanadi.

Buyuk Britaniyadagi yana bir ilmiy muzeylardan biri 1934-yilda tashkil etilgan Lavport Geologiya muzeyidir. Muzey geolog Lavportga tegishli 250 000 dan ortiq qazilma, tog‘ jinslari, mineral namunalari, shuningdek, asosiy ilmiy kashfiyotlariga oid namunalarni o‘z ichiga oladi.

Buyuk Britaniyada 1981-yil aka-singil astronomlar Uilyam va Kerolinaning ilmiy merosini saqlash va keng jamoatchilikka namoyish etish maqsadida Herschel astronomiya muzeyi tashkil etildi. Muzey imkoniyati cheklangan tashrifchilar uchun astronomiya kashfiyotlari haqida ma’lumot beruvchi taktik san’atiga oid kitobni ham yaratgan. Muzey kolleksiyalar asosini Uilyam va Kerolinaning tomonidan amalga oshirilgan ilmiy kashfiyotlar tashkil etadi. Ular orasida “Uran sayyorasining kashf etilishi”, “To‘rtta yo‘ldoshning aniqlanishi”, “Sakkizta kametaning kuzatilishi va qayd etilishi alohida o‘rin tutadi.”[9].

Texnologiyaga oid muzeylardan biri Milliy hisoblash muzeyidir. Muzey kompyuter va texnologiyaga oid eksponatlarni namoyish etadi. Kolleksiya shakllanishi xayriya jamoat fondi hisobidandir. Muzey tarixiy kompyuterlar va ikkinchi jahon urushi davriga Enigma, Lorenzning shifrlash mashinasi, Tyuring Velchman tomonidan yaratilgan “Bombe” shifr-buzish mashinasi, Kolossus (dunyodagi birinchi elektron kompyuter) va WITCH (eng qadimgi ishlaydigan raqamli kompyuter) kabi eksponatlarni namoyish etadi va ilmiy amaliyotga tadbiiq qiladi. [17].

Tibbiyot va sog‘liqni saqlash tarixiga bag‘ishlangan muzeylardan biri Takray tibbiyot muzeyidir. Muzey 1997-yil tashkil etilgan. Muzey kolleksiyalarini Amerikalik kutubxonachi J. Vilkinsonning XVII- XVIII asrlarga oid farmatsevtika keramika to‘plami, dori-darmon qutilari to‘plami, kutubxona va arxiv materiallari tashkil etadi.[8.201-104]. Ushbu kolleksiyalar asosida muzey STEM doirasida o‘quv dastur tashkil etgan. Dasturda o‘quvchilar va talabalar Viktoriya davriga sayohatni maxsus tarjimon kostyumlar orqali amalga oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, Yevropa davlatlarida ilmiy merosni muzeylashtirish jarayoni XVIII -XIX asrlardan boshlab shakllangan bo‘lib, bugungi kunda zamonaviy ilmiy-ma’rifiy tizimning muhim tarkibiy qismiga aylangan. Fransiya, Italiya, Rossiya, Germaniya va Buyuk Britaniyada tashkil etilgan ilm-fan muzeylari dastlab tabiiy fanlar va tarixiy kolleksiyalar asosida rivojlangan bo‘lsa, keyinchalik fan va texnologiyaning turli yo‘nalishlarini qamrab oluvchi yirik ilmiy markazlarga aylangan. Ushbu muzeylar noyob eksponatlar va ilmiy kolleksiyalarni saqlash bilan bir qatorda, ilmiy tadqiqotlar olib borish, ta’lim jarayonlarini qo‘llab-quvvatlash hamda jamiyatning ilmiy savodxonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Ilmiy muzeylar ilmiy merosni saqlash, uni keng jamoatchilikka yetkazish va yosh avlodda ilm-fanga qiziqishni shakllantirishning muhim vositasidir. Ayniqsa, interaktiv ekspozitsiyalar, STEM dasturlari, raqamlashtirish loyihalari va virtual platformalarning joriy etilishi ilmiy merosni ommalashtirish imkoniyatlarini yanada kengaytirmoqda. Shu jihatdan, Yevropa davlatlari tajribasi ilmiy merosni muzeylashtirish va uni zamonaviy innovatsion yondashuvlar asosida rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Belakovskiy, Dmitriy I. “New Acquisitions of the Fersman Mineralogical Museum Russian Academy of Sciences (1997–2001). New Data on Minerals, vol. 38, 2003. – P. 101–112.
2. Bud R. History of science and the Science Museum // The British Journal for the History of Science. 1997. – Vol. 30, No. 1. – P. 47-50.
3. Conci, C. Centotrenta Anni di Studi Zoologici al Museo Civico di Storia Naturale di Milano // Italian Journal of Zoology. 2009. – Vol. 76, №14. – P. 471-477.

4. Donovan E. Instructions for Collecting and Preserving Various Subjects of Natural History: as Animals, Birds, Reptiles, Shells, Corals, Plants, &c.; Together with a Treatise on the Management of Insects in Their Several States. – London : F.C. and J. Rivington, 1805. – 86 p
5. Farina S., Sorbini C., Scaglia P., Merella M., Collareta A., Bianucci G. Whale Collections and Exhibitions at the Natural History Museum of the University of Pisa (Italy) // Heritage. 2024. – Vol. 7. – P. 4934- 4961.
6. Friedman A. J. The Evolution of the Science Museum // Physics Today. – 2010. – Vol. 63, № 10. – P. 45–51.
7. Geological Museum of China https://wiki/Geological_Museum_of_China . 18.02.2026.
8. Grüner A. Education through experience. Telling the story of medicine at the Thackray Medical Museum/Leeds // Medicina nei secoli - Arte e Scienza. - 2009. - Vol. 21, № 1. - P. 201-220.
9. Herschel Museum of Astronomy <https://www.atlasobscura./places/herschel-museum-astronomy> 18.01.2026.
10. Ismoilov A. O‘zbekistonda fan muzeylarining shakllanishi // Жамият ва инновациялар. 2023. – № 06. – Б. 289–294.
11. Lomoth M. Evolution des Museums // für Natur – Magazin des Museum für Naturkunde Berlin. 2023. – № 8. – S. 31-38.
12. Middle finger of Galileo's right hand <https://catalogue.museogalileo>. 25.01.2026.
13. Musée de l'air et de l'espace. https://en.wikipedia.org/wiki/Musée_de. 11.02.2026.
14. Naggs F. The tragedy of the Natural History Museum, London // Megataxa. 2022. – Vol. 7, № 1. – P. 85–122.
15. National Museum of Natural History, France https://wiki/National_Museum_of_Natural_History. 10.01.2026.
16. Scott B., Baker E., Woodburn M., Vincent S., Hardy H., Smith V.S. The Natural History Museum Data Portal // Database. 2019. – P. 1-14.
17. The National Museum of Computing https://The_National_Museum_of_Computing 23.01.2026.
18. Грицкевич В. П. История музейного дела конца XVIII – начала XX вв. / издается по решению Редакционно-издательского совета Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Санкт-Петербург : СПбГУКИ, 2007. –203 с.
19. Kircherian Museum https://en.wikipedia.org/wiki/Kircherian_Museum. 15.02.2026.
20. Куклинова И. А. Музеи Франции. Учебно-методическое пособие. Министерство культуры РФ, Санкт-Петербургский гос. ин-т культуры. – Санкт-Петербург : СПбГИК, 2018. - 64 с
21. Орифжонова Г. Р. XIX – XX аср бошларига оид Ўзбекистон этномаданий меросини сақлаш, тадқиқ этиш ва намойиш этишнинг тарихий-маданий жиҳатлари. Тарих фан. бўйича фалсафа док. дисс. автореф. –Тошкент, 2021. –51 б.
22. Слепкова Н. В. Развитие зоологического музея Академии наук как центра исследований по систематике (1883–1932 гг.) : автореф. дис. ... канд. биол. наук : спец. 07.00.10 “История науки и техники (биологические науки)” – М. : Отпечатано в типографии ООО “КОПИ-Р”, 2006. - 26 с.
23. 数据显示：全国共有1890个科技馆和科学技术类 <https://www.news.cn/>. 10.01.2026.